

Myth in Kalithogail

Dr. T.K. Jasmin Sudha, Assistant Professor & Head (i/c), Department of Tamil Studies,
Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli -12.

ORCID: <https://orcid.org/000-0002-6439-5940>

DOI: 10.5281/zenodo.7438118

Received: 1 September 2022; Revised: 21 September 2022; Accepted: 01 October 2022; Available online: 26 November 2022.

Abstract

Epics, legends and myths were first spoken orally and later found their place in literature in written form. Sangam poets used these verses as metaphors in their hymns. In Sangam literature, the Eight Books (Ettuthogai) and the ten-fold books (Pattupattu) reveal the life, culture, and culture of that time. To express them, the poets of that time used stories based on mythology, epics and traditions as parables. Through those parables we can feel the reflection of that time. This paper discloses the mythological elements present in the chosen sources. Since Sangam literature has a wide range, only the mythological elements found in some specific songs in "Kalithogai" have been analyzed in this article. The concepts of myth and their use in mythical literature are explored in detail with the help of sources.

Keywords: Kalithogai, Myth, Metaphor, Bull mounting, Love Penance, Mahabharatha, Ramayana.

References

- [1] Ilampooranam. *Tholkappiam Porulathigaram*. Saradha Pathipagam, Chennai-14, 2016.
- [2] Raza, Ki. *Oppilakkiam*. New Century Book House, Chennai, - 2017.
- [3] E.S.D. *Illakkia Isankal*. Annam Pvt. Ltd., Sivagangai, - 1996.
- [4] Viswanathan, A, *Kalithogai Moolamum Uraium*. New Century Book House, Chennai-2017.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கலித்தொகையில் தொன்மக்கூறுகள்

முனைவர் த.க. ஜாஸ்மின் சுதா, உதவிப் பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் (பொ), தமிழியல்துறை, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி - 12.

ORCID: <https://orcid.org/000-0002-6439-5940>

DOI: 10.5281/zenodo.7438118

ஆய்வுச் சுருக்கம்

‘தொன்மம்’ என்றழைக்கப்படும் இதிகாசம், பழமரபுகதை, புராணம் போன்றவை முன்பு வாய்மொழியியாகப் பேசப்பட்டு பின்பு எழுத்து வடிவில் இலக்கியத்தில் இடம் பெற்றன. இத் தொன்மக்கூறுகளை சங்ககாலப் புலவர்கள் தாங்கள் பாடிய பாடல்களில் உவமைகளாகப் பயன்படுத்தினார். சங்க இலக்கியம் என்பது பரந்த பரப்பினைக் கொண்டதால் அவற்றுள் கலித்தொகையில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில பாடல்களில் காணலாகும் தொன்மக் கூறுகள் மட்டும் இக்கட்டுரையில் ஆய்ந்து கூறப்பட்டுள்ளன. தொன்மம் பற்றிய கருத்தாக்கங்களும், அவை இலக்கியத்தில் இடம் பெற்ற முறைப் பற்றியும், அவற்றின் பயன்பாடு பற்றியும் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன.

திறவுகோல் சொற்கட்டுக்கள்:

தொன்மம், உவமை, புராணச் செய்திகள், கலித்தொகை, ஏறுதழுவல், மடலேறுதல், மகாபாரதக்கதை, இராமாயணகதை.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்களாகிய எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்கள் அக்கால வாழ்க்கை, பண்பாடு, கலாச்சாரம் ஆகியனவற்றை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. அவற்றை வெளிப்படுத்த அக்காலப் புலவர்கள் புராணம், இதிகாசம், பழமரபு சார்ந்த கதைகளை உவமைகளாகப் பயன்படுத்தினர். அந்த உவமைகளின் வாயிலாக நம்மால் அக்காலகட்டப் பிரதிபலிப்பினை உணர ஏதுவாக உள்ளது. இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் கலித்தொகையில் இடம்பெறும் தொன்மக் கூறுகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. தொன்மம் என்றால் பழமை என்று பொருள். பழமை என்பது வடமொழியில் புராணம் என்றும் ஆங்கிலத்தில் “மித்”(myth) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. “தொன்மைதானே” உரையொடு புணர்ந்த பழமைமேற்றே” (தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் ப.511, இளம்பூரணர்) தொன்மங்கள் என்பது யாராலும் உருவாக்கப்படுவதில்லை. தானாகவே தோன்றுவது. தொன்மைக் குறித்து தொல்காப்பியர் நூற்பாவிற்ரு உரைகூறும் இளம்பூரணர், “தொன்மையாவது உரையொடு பொருத்திப் போந்த பழமைத்தாகிய பொருள் மேல் வருவன. அவை இராமசரிதமும், பாண்டவ சரிதமும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

முதலாகியவற்றின் மேல் வருஞ் செய்யுள்” என்கிறார் (தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், இளம்பூரணர், ப.511, 2016). இராமாயணம், மகாபாரதம் ஆகிய இரண்டும் இதிகாசம் எனப்படுகிறது. கடவுள்களின் கதைகளும், திருவிளையாடல் புராணமும் புராணம் எனப்படுகிறது. பழங்கால மன்னர்கள், வள்ளல்கள் பற்றிய கதைகள் பழமரபுக்கதைகள் எனப்படுகிறது. “மூலப்படிவத் திறனாய்வின் முன்னோடியாக பிளேட்டோவைக் கருதலாம். மூலப்படிவத்திறனாய்வின் அடித்தளமான தொன்மமும், மூலப்படிவமும் பிளேட்டோவின் சிந்தனையில் நிழலாடுகின்றன. பிளேட்டோ தொன்மத்தைப் பழங்கதைகளோடு இணைத்துப் பார்த்தால் அவற்றை உண்மையினை உணர வைக்கும் சாதனங்களாகவும் பயன்படுத்துகிறார்” (இ.எஸ்.டி., ப.26, இலக்கிய இசங்கள், 1996), “அரிஸ்டாட்டில் “myths” என்ற சொல்லைக் கட்டுக்கோப்பு(plot) என்ற பொருளில் பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் அவரும் தொன்மங்களை வரலாற்றுக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் தெய்வங்கள் பற்றிய கதைகளாகவுமே கருதினார் (இ.எஸ்.டி., ப.26, இலக்கிய இசங்கள், 1996). “ஜேன் ஹாரிசன் போன்றோர் தொன்மத்துக்கும் சமுதாய நிகழ்வுக்கும் பயன்பாட்டு முறையில் (functional) தொடர்புபடுத்தக்கூடிய கருதுகிறார்கள்”. (இ.எஸ்.டி., ப.27, இலக்கிய இசங்கள், 1996).

“தொன்மம் என்பது மனிதரைவிட வகையில் உயர்ந்த தெய்வங்கள் பற்றியது. அதிசய கதை அளவில் மட்டும் உயர்ந்த விந்தை வீரர்கள் பற்றியது. உயர் பாவனையாக்கப் படைப்புக்கள், காப்பியத்துன்பியல் வீரர்களைப் பற்றியது. அவர்கள் மனிதரை விட உயர்ந்தவர்கள். ஆனால் இயற்கைச் சூழலைத் தாண்டியவர்கள் அல்லர்.” (இ.எஸ்.டி., ப.29, இலக்கிய இசங்கள், 1996). மேற் சொல்லப்பட்ட விவரணங்கள் வாயிலாக தொன்மம் என்றால் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை உணரவைப்பதற்காக கையாளப்படுவது என்பதையும், அது தெய்வங்கள், விந்தை வீரர்கள் பாவனையில் உருவாக்கப்பட்டப் படைப்புக்காக இருக்கலாம் என்பதையும் உணர முடிகிறது. இந்த மூலப் படிவக் கதைகள் எல்லாம் இலக்கியங்களில் உவமைகளாகப் பயன்படுத்துவதன் வாயிலாக சமூக வாழ்க்கையின் விழுமியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. தொல்காப்பியரின் அகம்/புறம் பாகுபாட்டினை மூலப் படிவங்களாகக் கொண்டாலும் பின்னர் அவை சேயோன், மாயோன், கொற்றவை, இந்திரன், வருணன் என்ற தெய்வங்களோடு சேர்ந்து தொன்மங்களாக மாறியிருக்கலாம். ஏனெனில் நிலப் பாகுபாடுகள் எல்லாமே மனித உணர்வுகளுக்கு பின்னணியாக விளங்குகின்றன.

கலித்தொகையில் தொன்மம்

கலித்தொகையில் எல்லா நிலம் சார்ந்த பாடல்களிலும் தொன்மம் சார்ந்த பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் அவை உவமைகளாகவே காணப்படுகின்றன.

உயர்ந்ததன் மேற்றே உள்ளுங்காலை (தொல். 3, உவமையில்)

உவமும் பொருளும் ஒத்தல் வேண்டும். (தொல். 8, பொருளதிகாரம்)

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வினைபயன் மெய் உரு என்ற நான்கே

வகை பெற வந்த உவமைத் தோற்றம் (தொல். பொருள், இளம்பூரணம், ப.375)

சிறப்பே நலனே காதல் வலியோடு

அந்நாற்பண்பும் நிலைக்களமென்ப (தொல். பொருளதிகாரம், ப.371)

எனத் தொல்காப்பியர் உவமைக்கும், உவமைத் தோன்றுவதற்கான நிலைகளங்கள் எவை என்பதையும் கூறிச் செல்கிறார். தொன்மம் உவமைகளாக்கப்படும் போது அது சமுதாயத்தையும், மானுடத்தின் தன்மையையும், சமூகத்தோடும், உளவியலோடும் தொடர்புடையதாக்குகிறது. முல்லை நில மக்களில் வாழ்வியல் கூறுகளில் ஒன்றான “ஏறுதழுவுதல்” என்ற நிகழ்வில் தன்னை அடக்க முயலும் வீர இளைஞர்களை தனது கொம்பால் குத்தி குலைக்கின்றது காளை. வீரம் மிகுந்த அந்த காளையின் சீற்றத்திற்கு மகாபாரதத்தில் வரும் சினத்தின் குறியீடாக விளங்கக்கூடிய அசுவத்தாமனை புலவர் உவமையாக்குகிறார். காளையின் தோற்றம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை,

நுதிநுனைக் கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம்கான்

ஆர் இருள் என்னான் அருங்கங்குல் வந்துதன்

தாளின் கடந்து அட்டு, தந்தையைக் கொள்ளானைத்

தோளின் திருகுவான் போன்ம் (கலித்தொகை. 101,)

என்ற பாடல் வரிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. காளையின் சினத்தின் அளவை படிப்பவர்கள் புரிந்துகொள்ளும் படியாக அசுவத்தாமரை உவமையாகக் கூறியிருப்பது கவிஞரின் அழகுணர்வைக் காட்டுகிறது. கலித்தொகை 104 ஆவது பாடலில் ஏறுதழுவுதல் என்னும் காட்சியை விளக்குவதற்கு போர்க்களம் என்று கூறாமல் குருசேத்திர போர்களத்தை உவமையாகக் கூறப்படுகிறது. ஏறுதழுவுதல் என்னும் வீரவிளையாட்டை சாதாரண விளையாட்டாகக் கூறாமல் மகாபாரத போர்களத்திற்கு இணையாக உவமையாக்குவதிலிருந்து ஏறுதழுவும் வீரர்களின் வீரத்தை விளக்குவதோடு, அதன்மூலம் மகாபாரத நிகழ்வையும் வாசகர்களுக்கு உணர்த்தப்படுகிறது. முரண்பட்ட மனிதனை உடைய மனிதர்கள் நீதிநெறியிலிருந்து பிறழ நடக்கலாம். சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் வருகின்ற தொன்மம் சார்ந்த உவமைகள் மனிதனை மரண்பாடுகளிலிருந்து வெளிவர துணைபுரிகிறது.

அறிந்தினிர்ன் ஆயன் சான்றவிர் தான்தவம்

ஓர்இத் துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர்

உள்ளிடப்பட்ட அரசனைப் பெயர்த்தவர்

உயர்நிலை உலகம் உறீஇ (கலி.139)

என்ற பாடலில் மடலேறும் தலைவன் சான்றோரை நோக்கி, அரசனை மீட்டுத் தவம் செய்வித்து உயர்ந்த நிலையை உடைய சுவர்க்கத்திலே போகச் செய்து துயர் தீர்த்தாற்போல என்

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

துயரத்தினையும் போக்குதல் வேண்டும் என்று வேண்டுகிறான். இப்பாடலில் “அரசன்” என்று குறிப்பிடுவது பாண்டவர், கௌரவர்களின் முன்னோர்களில் ஒருவரான “யயாதியை” குறித்த கதை கூறப்படுகிறது.

சிற்றின்பத்தில் ஈடுபட்ட யயாதி

சுக்கிராச்சாரியரின் சாபத்தால் முதுமையாகி, தன் மகன் மூலம் இளமையை பெற்று வாழ்க்கையை அனுபவித்து, பின் மீண்டும் மகனிடமே இளமையை திருப்பி கொடுத்துவிட்டு வீடுபேறு பெற்ற கதையை கூறி அதுபோல் தனக்கும் மடலேறுதல் மூலம் நல்வாழ்வு வேண்டும் என்று வேண்டுகிறான். இந்த தொன்மத்தின் வாயிலாக இளமை நிலையாமை, நிலையான இன்பம் தருவது சிற்றின்பம் அல்ல என்பதும், இல்லறத்தில் ஈடுபடுவோர் சான்றோரின் அறிவுரைப்படி நடந்தால் தெய்வநிலையை அடைவர் என்ற கருத்துக்கள் கூறப்படுவதோடு, மனிதன் முரண்பாடுகளிலிருந்து வெளிவர உதவும் உத்தியாக காணப்படுகிறது.

கலித்தொகை 25-ஆவது பாடலில் யானைக் கூட்டத்தின் இருப்பிடத்தைச் சுற்றியுள்ள மூங்கில் காட்டில் தீ பற்றி, அதிலிருந்து யானைக் கூட்டம் தப்பித்துச் செல்லும் வழியாக வரும் தலைவன் என்று தோழி கூறுமிடத்து யானைக் கூட்டம் பற்றிக் கூறும் போது துரியோதனன், பாண்டவர்கள் மீது கொண்ட பகையால் அவர்களை அழிக்க எண்ணா, பாண்டவர்கள் தங்கியிருக்க அரசுக்கு மாளிகையை உண்டாக்கி அதில் பாண்டவர்கள் இருந்த போது அதற்குத் தீ வைத்தான். அவன் சூழ்ச்சியறிந்து தன் சுற்றத்தாருடன் பீமன் வெளியேறியிருந்ததைப் போன்றிருந்தது அந்த யானைக் கூட்டம் என்கிறார் புலவர். இத்தகைய தொன்மங்களைப் பாடல்களில் இடம்பெறச் செய்வதன் நோக்கமே மக்களுக்குச் செய்திகளைத் தெரியப்படுத்துவதற்காகத் தான் என்பது புலனாகிறது. கலித்தொகைப் பாடல்களில் வருகின்ற இராமாயணமும், மகாபாரதமும் இதிகாசத் தொன்மங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்படும் களவு வாழ்க்கை என்பது கரடுமுரடான கொடிய மிருகங்கள் நிறைந்த காட்டில் வாழ்வது போன்றதாகும். ஏனெனில் களவு வாழ்க்கை பிரிவு, அலர் போன்ற துன்பங்களைத் தருவதாகும். மகாபாரதத்தில் வீமன் எப்படி நெருப்பிலிருந்து தன் சுற்றத்தாருடன் வெளியேறுகிறானோ அதுபோன்று தலைவனும் அலர் மொழியிலிருந்தும், பிரிவுத் துயரிலிருந்தும் தலைவியை மீட்டு விரைவில் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இமையவில் வாங்கிய ஈர்ஞ்சடை அந்தணன்

உமை அமர்ந்து உயர்மலை இருந்தனனாக,

ஐ இரு தலையின் அரக்கர் கோமான்

தொடிப் பொலி தடக்கையின் கீழ்புகுந்து

எடுக்கல் செல்லாது உழைப்பவன் போல (கலி.38)

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இதில் “இமையவில்” என்பதற்கு இமையமலையிடத்து பிறந்த மூங்கிலை வில்லாக வளைத்த அந்தணன் என்கிறார்.(ருச்சினார்க்கினியர், ப.144) “அந்தணர் என்பது சாதிப்பெயரன்று. செந்தண்மை பூண்டொழுகுவார் அந்தணர் என்று அழைக்கப் பெற்றனர்.(அ.விசுவநாதன், ப.145) பத்து தலைகளை உடைய இலங்கை வேந்தனாகிய இராவணன் தேரில் செல்ல, வழியில் சிவனும் உமையும் அமர்ந்திருந்த இமையமலை குறுக்கிட, தனது விரல்களால் மலையை இராவணன் அசைக்க, அதனால் கோபமுற்ற சிவன் அவனது அகந்தையை அகற்ற தன்காற் பெருவிரலால் மலையை அழுத்த, மலையின் கீழ் அகப்பட்டு தனது கைகளை எடுக்க முடியாமல் இராவணன் துன்பற்றதைப் போன்று தலைவியின் அன்பில் சிக்குண்ட தலைவன் பல இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியிருப்பதை உணர்த்துகிறது இப்பாடல். கலித்தொகை 52-ஆவது பாடலில் இதிகாசத்தொன்மம், புராணத் தொன்மம் என்ற இரண்டு வகையான தொன்மங்களைப் பயன்படுத்தியிருப்பதைப் பார்க்க முடிகிறது. இதனை,

முறம் செவிமறைப் பாய்வு முரண் செய்த புலி செற்று

மறம் தலைக் கொண்ட நூற்றுவர் தலைவனைக்

குறங்கு அறுத்திடுவான் போல் (கலி. 52)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் (கலி.52)

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. பாரதப் போரில் துரியோதனனின் தொடையில் அடித்து கொன்ற வீமனைப் போல யானை புலியின் நெஞ்சை பிளந்து கொண்டுவிட்டு அந்த யானை மல்லர்களைக் கொன்ற திருமாலின் தோற்றத்தைப் போன்று கம்பீரமாகச் சென்றது என்று இரண்டுவிதமான தொன்மங்கள் கூறப்பட்டுள்ளதைப் பார்க்கலாம். இந்த இரு தொன்மங்களைக் கூறுவதன் மூலம் தலைவன் தலைவியின் களவு வாழ்க்கை பிறருக்குத் தெரியும் ஆபத்து, தலைவன் புதிய ஒரு நபரைப் போல் வந்து பெண் கேட்டால் திருமணம் நடக்கும் என்ற கருத்து, மல்லர்களைத் திருமால் அழித்ததைப் போல் தலைவன் தனக்கு இடராக வரும் துன்பங்களைத் தவிர்த்து தலைவியை மணம் செய்து கொள்ளல் நலம், போன்றவை மறைமுகமாக புலப்படுத்தப்படுகின்றது.கலித்தொகை 81-ஆவது பாடலில்:

ஆல் அமர் செல்வன் அணிசால் பெருவிறல்

போல வரும் என் உயிர்” (கலி.81)

தலைவி தன் மகன் மழலைச் சொற்களால் பேசி தத்தி தத்தி நடந்து வருவதை காண ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து அறம் உரைத்த முருகனைப் போல் உள்ளது என்று தோழியிடம் கூறுகிறாள். “ஆல் அமர் செல்வன்” என்ற சொற்றொடர் கலித்தொகையில் பல பாடல்களில் சிவன், முருகன், பிள்ளையார் போன்ற தொன்மங்களைக் கூறுவதற்காக பயன்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். கலித்தொகை 101, 103, 104, 105 ஆகிய நான்கு முல்லைக்கலிப் பாடல்களிலுமே

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சிவன் கூற்றுவன் நெஞ்சைப் பிளந்த கதை, சிவனின் தோற்றம், உவமையாக வந்துள்ளதை காண முடிகிறது. சிவன் கூற்றுவனைக் கொன்றது போல தலைவனும் காளையை அடக்கி தலைவியை மணந்து கொள்வான் என்ற கருத்தை தெரிவிப்பதற்காக புலவர்கள் சிவன் கூற்றுவன் தொன்மத்தைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது.

அயம்திகழ் நறுங்கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான்

இயங்கு எயில் எயப் பிறந்த எரிபோல (கலி-150)

சிவன் திரிபுரம் எரித்து வெற்றிகண்டது போல, வறுமையை அழிக்க தலைவன் பொருள் ஈட்டிச் சென்று விரைவில் வந்து விடுவான் என்று கூறி தலைவியை ஆறுதல் படுத்த புலவர் தொன்மக்கதையை பயன்படுத்துகிறார்.

ஒரு குழை ஒருவன் போல் (கலி-26)

பருதி அம் செல்வன் போல் (கலி-26)

மீன் ஏற்றுக் கொடியோன் போல் (கலி-26)

போன்ற பாடல் வரிகளில் பலதேவன், பாண்டவர்கள், மன்மதன், என பல தொன்மப் பாத்திரங்கள் உவமையாக கூறப்பட்டுள்ளன. “மாயவன் மார்பில் திருப் போல் அவள் சேர்” (கலி-145) என்ற வரிகளில் தலைவன் மார்பில் தலைவி சேர்ந்ததற்குத் திருமால் மார்பில் திருமகள் சேர்ந்தது உவமையாகக் கூறப்படுகிறது. திருமாலின் அவதாரக் கதைகளே கலித்தொகையில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கலித்தொகையில் தலைவன் தலைவியின் பிரிவு குறித்து பேசப்படும் சூழலில் திருமால் தொன்மம் உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

தொகுப்புரை

மனிதர்கள் அறவாழ்க்கையைக் கடைப்பிடிக்க இலக்கியத்தில் காணலாகும் தொன்மங்கள் வழிகாட்டுகின்றன எனலாம். இதிகாசம், புராண தொன்மங்கள் அனைத்தும் கெட்ட வினை அழிவை ஏற்படுத்தும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றன. தொன்மம் செய்தியாக வரும்போது தரும் செய்தியை விட உவமையாக வரும்போது அதிக தகவல்களைத் தருகிறது எனலாம். நல்லது செய்தால் நல்லதே நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டதே நடக்கும் என்பதை மனிதனுக்குப் புகட்ட தொன்மம் கருவியாகின்றது. தொன்ம உவமைகளின் வகைகளாக இதிகாச, புராணம், பழமரபு கதைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அதே போன்று மகாபாரதக் கதைகள், போர்க்களக் காட்சிகளாகவும், பாத்திரங்களாகவும் உவமைகளாக்கப்பட்டுள்ளன. திருமால் தொன்மம் அவதாரம் சார்ந்தமையாக உள்ளன. முருகன், சிவன், திருமால் என்ற கடவுளர் தொன்மங்கள் தீயதை அழித்து மக்களைக் காக்கும் சக்தியாகக் கலித்தொகையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

துணை நூற்ப்பட்டியல்:

- [1] இளம்பூரணம். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14 - 2016.
- [2] இராசா, கி. *ஒப்பிலக்கியம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை-98 - 2016.
- [3] இ.எஸ்.டி. *இலக்கிய இசங்கள்*. அன்னம் (பி) லிட்., சிவகங்கை, - 1996.
- [4] விசுவநாதன், அ. *கவித்தொகை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-98, ஆறாம் பதிப்பு- 2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.